

Заява про доступність даних / Data Availability Statement Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Використання ШІ /Using artificial intelligence. Автори не використовували ШІ під час написання роботи..

Робота надійшла до редакції 11.12.2025 року
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування.

УДК 616.831-005.1-092.9:602.9:611.013.395
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18359672>

Ю. Ю. Хомут¹, І. В. Савицький², М. О. Остапець³

ЕНДОТЕЛІАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ У ПАТОГЕНЕЗІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГОСТРОГО ПОРУШЕННЯ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ

¹Міжнародний гуманітарний університет, м.Одеса

²Міжнародна академія екології та медицини, м.Київ

³Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

Authors' Information

Хомут Юлія Юріївна - <https://orcid.org/0009-0006-6338-4488>

Савицький Іван Володимирович – <https://orcid.org/0000-0002-5841-9993>

Остапець Марина Олександрівна – <https://orcid.org/0000-0002-6900-5833>

Summary. Khomut Yu. Yu., Savytskyi I. V., Ostapets M. O. **ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN THE PATHOGENESIS OF EXPERIMENTAL ACUTE CEREBRAL CIRCULATION DISORDER.** ¹*International Humanitarian University,* ²*International Academy of Ecology and Medicine,* ³*O. O. Bogomolets National Medical University;* e-mail: *prof_s.i.v@ukr.net.* In experimental models of acute stroke, endothelial dysfunction is considered one of the earliest and most critical factors contributing to impaired microcirculation, enhanced oxidative stress, and subsequent neuronal damage. **Objective:** to investigate the characteristics of nitric oxide synthase in acute cerebral circulation disorder to better understand the mechanisms of neuronal tissue injury. **Materials and Methods.** The study was conducted on sexually mature rats of both sexes, divided into three groups: Group 1 — intact animals; Group 2 — rats with experimentally induced acute cerebral circulation disorder on day 1; Group 3 — rats with experimentally induced acute cerebral circulation disorder on day 14. Acute cerebrovascular accident was modeled according to E.Z. Longa. To assess endothelial dysfunction, the following indicators were measured: nitric oxide synthase (NOS) activity, nitrotyrosine levels, von Willebrand factor activity, and endothelin-1 concentration. **Results.** On the first day of ischemia, there was a significant increase in inducible and neuronal nitric oxide synthase expression, accompanied by a decrease in endothelial NOS levels. On day 14, this trend persisted: inducible NOS remained markedly elevated, while endothelial NOS decreased even more significantly compared to intact animals. These alterations were accompanied by an increase in nitrotyrosine — a marker of nitrosative stress — and an overall rise in total NOS activity relative to control. Elevated levels of von Willebrand factor and endothelin-1 in rats with experimental cerebral ischemia revealed pronounced activation of endothelial responses, reflecting the development

of endothelial dysfunction, activation of the coagulation cascade, vasospasm, microcirculatory disturbances, and progression of ischemic brain tissue damage.

Key words: acute cerebral circulation disorder, endothelial dysfunction, experiment, von Willebrand factor.

Реферат. Хомут Ю. Ю., Савицький І. В., Остапеч М. О. **ЕНДОТЕЛІАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ У ПАТОГЕНЕЗІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГОСТРОГО ПОРУШЕННЯ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ.** В експериментальних моделях гострого інсульту ендотеліальна дисфункція розглядається як один із ранніх і визначальних факторів, що спричиняє порушення мікроциркуляції, посилення оксидативного стресу та послідовне ураження нервової тканини. **Мета** – вивчити особливості синтезу оксиду азоту при гострому порушенні мозкового кровотоку задля глибшого розуміння механізмів ушкодження нервової тканини. **Матеріали та методи дослідження.** Дослідження проводили на статевозрілих щурах обох статей, які були розподілені на 3 групи: 1 група – інтактні тварини; 2 група – щури зі змодельованим гострим порушенням мозкового кровообігу на першу добу; 3 група – щури зі змодельованим гострим порушенням мозкового кровообігу на 14-у добу. Експериментальне гостре порушення мозкового кровообігу проводили за E. Z. Longa. Для оцінки статусу ендотеліальної дисфункції використовували наступні показники: активність синтаз оксиду азоту, рівень нітротирозину, активність фактора Віллебранда та ендотеліну-1. **Результати дослідження.** У першу добу ішемії спостерігалось достовірне підвищення експресії індукцибельної та нейрональної форм синтази оксиду азоту при одночасному зниженні рівня ендотеліальної форми. На 14-у добу ішемії тенденція зберігалася: індукцибельна синтаза оксиду азоту залишалася значно підвищеною, а ендотеліальна синтаза оксиду азоту знижувалася більш виражено порівняно з інтактними тваринами. Такі зміни супроводжувалися зростанням рівня нітротирозину – маркера нітрозуючого стресу – та підвищенням загальної активності NOS відносно контролю. Підвищення вмісту фактору Віллебранда та ендотеліну-1 у щурів за умов експериментальної церебральної ішемії виявило виражену активацію ендотеліальної відповіді, що відображає розвиток ендотеліальної дисфункції, активацію коагуляційного каскаду, спазм судин, порушення мікроциркуляції та прогресування ішемічних змін у тканинах головного мозку.

Ключові слова: гостре порушення мозкового кровообігу, ендотеліальна дисфункція, експеримент, фактор Віллебранда.

Вступ. Ендотеліальні клітини судин мікроциркуляторного русла головного мозку є внутрішньою частиною гематоенцефалічного бар'єру. Вони беруть участь у транспорті поживних речовин з крові в головний мозок, у виведенні токсичних метаболітів з головного мозку, міграції циркулюючих лейкоцитів та формуванні нових судин. Ендотеліальні клітини активно залучені до регуляції мозкового кровотоку: у відповідь на гуморальні, нейрональні та метаболічні стимули вони продукують і виділяють ряд вазодилаторів (NO, простагліцин, брадікінін) і вазоконстрикторів (ендотелін, ангіотензин II), регулюють тонус судин, тим самим змінюючи мозкову гемодинаміку [1, 2, 3].

Порушення синтезу та метаболізму NO під час ішемії призводить до дисбалансу між його вазодилаторними й цитотоксичними ефектами, що може як посилювати, так і обмежувати ушкодження мозкової тканини. Дисфункція eNOS та надмірна активація iNOS розглядаються як важливі патогенетичні ланки, які визначають тяжкість перебігу ішемічного процесу [3, 4]. Однак, вивченню загальної активності NOS, участі nNOS, а також рівню нітротирозону в патогенезі гострих порушень мозкового кровообігу (ГПМК) приділяється недостатньо уваги.

Мета: вивчити особливості синтезу NO та порушення первинного гемостазу при ГПМК задля глибшого розуміння механізмів ушкодження нервової тканини.

Матеріали та методи дослідження. Експерименти проводили на лабораторних щурах обох статей, які були розподілені на 3 групи: 1 група – інтактні тварини (n=12), 2 група – тварини зі змодельованою патологією на першу добу (n=12) та 3 група – тварини з

ГПМК на 14-у добу (n=12).

Експериментальне ГПМК відтворювали за допомогою моделі ендovasкулярної оклюзії середньої мозкової артерії (фокальна ішемія) за E. Z. Longa [5].

Активність NO-синтаз визначали спектрофотометричним методом за кількістю НАДФН₂, що окиснюється. Гомогенат інкубували 20 хв при температурі 40 °С з 1 мл реакційної суміші, реакцію зупиняли додаванням 0,3 мл HClO₄ та центрифугували (3000 об/хв), в надосадовій рідині визначали концентрацію НАДФН+H⁺, яку реєстрували за світлопоглинанням при довжині хвилі $\lambda = 340$ нм. Концентрацію нітритозину в плазмі крові щурів досліджували імуоферментним методом згідно з інструкцією до набору реактивів («Nucultbiotech» НК501 – Nitrotyrosine) на спектрофотометрі Sirio S (Seac, Італія). Рівень фактора Віллебранда визначали за допомогою набору реагентів «Віллебранд-тест» в цитратній плазмі. Метод ґрунтується на здатності фВ викликати аглютинацію тромбоцитів в присутності антибіотика ристоцетину (ристоміцину). Вивчення вмісту ендотеліну-1 в крові проводили з використанням імуоферментних наборів «Ендотелін-1» фірми «Biomedica gruppe» (Австрія) [6].

Усі маніпуляції з тваринами проводили відповідно до вимог GLP, рекомендацій Державного експертного центру МОЗ України, Загальних етичних принципів експериментів на тваринах (Україна, 2001 р.), Закону України від 21 лютого 2006 р. № 3447-IV зі змінами “Про захист тварин від жорстокого поводження”, ухвали I Національного конгресу з біоетики (Київ, 2007 р.), Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей.

Статистичну обробку одержаних результатів проводили за допомогою програми «Statistica 10.0». Вірогідність відмінностей між показниками контрольної та дослідних груп визначали за критеріями Стюдента та Фішера. Рівень достовірності приймали при $p < 0,05$.

Результати та їх обговорення. У результаті експериментальних досліджень встановлено різке підвищення індукцйбельної та нейрональної форм NO з одночасним зниженням рівня ендотеліальної форми (табл. 1). Зокрема, в першу добу експерименту щільність iNOS-позитивних та nNOS-позитивних клітин підвищувалася в 2,4 рази ($p < 0,05$) та 1,9 разів ($p < 0,05$) порівняно з інтактними тваринами, зниження eNOS-позитивних клітин в 1,3 рази ($p < 0,05$) відповідно.

Таблиця 1

Дослідження експресії індукцйбельної, ендотеліальної, нейрональної NOS в головному мозку щурів у різні терміни експериментального ГПМК (M±m)

Показник	Інтактні тварини (n=12)	Тварини з ГПМК	
		1-а доба (n=12)	14-а доба (n=12)
iNOS-позитивних	135,6±11,8	320,8±22,1*	300,5±18,7*
eNOS-позитивних	347,6±19,2	267,4±17,0*	137,9±16,2**/**
nNOS-позитивних	92,3±9,2	178,4±7,4*	105,8±6,7**/**

Примітки:

1. n – кількість експериментальних тварин в кожній групі;
2. * – $p < 0,05$ порівняно з інтактними тваринами;
3. ** – $p < 0,05$ порівняно з щурами в першу добу експерименту.

На 14-у добу експерименту відмічалася аналогічна тенденція до росту щільності iNOS-позитивних та nNOS-позитивних клітин в 2,2 рази ($p < 0,05$) та в 1,2 рази ($p < 0,05$) порівняно з інтактними тваринами. При цьому щільність eNOS-позитивних знижувалася в 2,5 разів ($p < 0,05$) порівняно з тваринами без патології та в 1,9 разів ($p < 0,05$) відносно результатам, одержаним в першу добу. Підвищення експресії індукцйбельної форми вказувало на розвиток нітрузуючого стресу.

Зареєстроване підсилення експресії NOS до кінця експерименту, головним чином за рахунок індукцйбельної форми у відповідь на ішемію, пов'язане з повторною гіперпродукцією АФК, надлишок яких пригнічує експресію й активність eNOS, ініціює синтез прозапальних цитокінів, факторів транскрипції й опосередковано – iNOS [5, 7].

Встановлено, що у тварин в першу добу змодельованого ГПМК рівень нітритозону

підвищувався в 1,2 рази ($p < 0,05$) порівняно з інтактними тваринами (рис. 1). На 14-у добу даний показник різко зростає у 4,5 разів ($p < 0,05$) відносно інтактних щурів та в 3,7 разів ($p < 0,05$) порівняно з результатами отриманими на першу добу. Дослідження активності NOSу тварин за експериментальних умов теж змінювалася: в першу добу змодельованої патології даний показник підвищувався в 1,8 разів ($p < 0,05$) порівняно з інтактними тваринами, а на 14-у добу в 3,3 рази ($p < 0,05$) відповідно. Окрім цього спостерігали достовірну різницю одержаних результатів на першу та 14-у добу досліджень.

Рис. 1. Рівень нітротирозину та активність NOS в головному мозку щурів у різні терміни експериментальної ішемії ($M \pm m$)

Примітки:

1. n – кількість експериментальних тварин в кожній групі;
2. * – $p < 0,05$ порівняно з інтактними тваринами;
3. ** – $p < 0,05$ порівняно з щурами в першу добу експерименту.

Враховуючи те, що в патогенезі ГПМК однією із основних патогенетичних ланок є гіперпродукція АФК, це веде до активації активності NOS, гіперпродукції NO, розвитку нітрозуючого стресу. За експериментально змодельованого ГПМК відмічали різкий ріст активності NOS за рахунок підвищення індукцйбельної та нейрональної форми NOS, а також зниження ендотеліальної форми. Різке достовірне підвищення рівня нітротирозину в експериментальній групі тварин як на початку, так і в кінці експерименту підтверджувало негативний вплив нітрозуючого стресу на маніфестацію ГПМК [5, 8].

На сьогодні одним із загально визнаних маркерів ушкодження функції ендотелію, що відображає підвищення продукції ендотеліальними клітинами прокоагулянтних речовин, є фактор Віллебранда (фВ). При пошкодженні ендотелію він секретується у субендотеліальний простір та у плазму крові. Зв'язок між підвищенням концентрації фВ у крові та ступенем ушкодження судинного ендотелію був доведений у модельних експериментах на щурах за умов ендотоксинемії та механічного ушкодження ендотелію [8, 9]. На сьогодні дані про значущість фВ в патогенезі ГПМК і розвитку його ускладнень суперечливі та неоднорідні.

Встановлені референтні значення активності фВ для інтактних (не підданих операційному втручанню) щурів становили $110,5 \pm 5,6$ %. У першу добу спостереження активність фВ зросла до $198,5 \pm 4,8$ % (рис. 2).

Підвищення активності фВ порівняно з інтактними тваринами, ймовірно, пов'язане з активацією ендотелію внаслідок механічного ушкодження судин при катетеризації. У результаті цього фВ, разом з іншими прокоагулянтами, секретується в субендотеліальний простір і потрапляє до плазми крові. Оскільки фВ бере участь у тромбоцитарній та коагуляційній ланках гемостазу – транспортує фактор VIII до місця ушкодження, стабілізує його та захищає від інактивації, – підвищення його рівня свідчить про активацію прокоагулянтної активності ендотелію у відповідь на судинне ушкодження. На 14-у добу спостереження рівень фВ перевищував дані інтактних тварин та склав $165,8 \pm 5,2$ %, однак

був нижчим, порівняно з результатами одержаними в першу добу дослідження.

Рис. 2. Вивчення рівня фВ та ендотеліну-1 у щурів у різні терміни експериментальної ішемії (M±m)

Примітки:

1. n – кількість експериментальних тварин в кожній групі;
2. * – $p < 0,05$ порівняно з інтактними тваринами.

Ендотелін-1 є одним із найпотужніших вазоконстрикторних пептидів, який синтезується ендотеліальними клітинами та виконує ключову роль у регуляції судинного тону, мікроциркуляції та локального кровотоку мозку. У фізіологічних умовах його рівень підтримується в межах вузького гомеостатичного діапазону, однак при ішемічному ушкодженні мозку синтез ендотеліну-1 різко зростає, що зумовлює стійкий спазм судин, порушення мікроциркуляції та посилення ішемічного ураження тканин [5, 8, 10].

У нашому експерименті визначення концентрації ендотеліну-1 у плазмі крові щурів показало, що вже через 1 добу після моделювання ГПМК рівень даного маркера достовірно підвищувався в 3,2 рази ($p < 0,05$) порівняно з інтактною групою. Така динаміка свідчить про гостру активацію ЕД у відповідь на ішемічно-реперфузійне ушкодження. На 14-у добу експерименту концентрація ендотеліну-1 залишалася підвищеною – в 2,4 рази ($p < 0,05$) відносно контрольних тварин, що вказує на збереження вазоконстрикторних і протромботичних зрушень у судинному ендотелії навіть у відновному періоді ішемії.

Посилена продукція ендотеліну-1 може бути наслідком підвищення рівня активних форм кисню, активації прозапальних цитокінів (зокрема IL-1 β , IL-6, ФНП- α) та ендотеліальної NO-синтази. Утворений у надлишку ендотеліну-1 сприяє стійкій вазоконстрикції, активації тромбоцитів, підвищенню проникності судинної стінки та стимуляції запальної інфільтрації. У комплексі ці зміни підтверджують, що ендотелін-1 є важливим маркером ЕД і бере безпосередню участь у розвитку вторинного ушкодження мозкової тканини після ішемії [9, 10].

Висновки:

1. Дослідження експресії різних ізоформ NO-синтаз (iNOS, eNOS, nNOS) у тканині головного мозку щурів за умов експериментальної ГПМК дозволило встановити суттєве порушення рівноваги між ними, що відображає розвиток нітрозуючого стресу. У першу добу ГПМК спостерігалася достовірне підвищення експресії індукційної та нейрональної форм NOS при одночасному зниженні рівня ендотеліальної форми. На 14-у добу ішемії тенденція зберігалася: iNOS залишалася значно підвищеною, а eNOS знижувалася більш виражено порівняно з інтактними тваринами.

2. Підвищення вмісту фВ та ендотеліну-1 у щурів за умов експериментального ГПМК виявило виражену активацію ендотеліальної відповіді, що відображає розвиток ЕД.

Література:

1. Saini V, Guada L, Yavagal DR. Global epidemiology of stroke and access to acute ischemic stroke interventions. *Neurology*. 2021;97(2 Suppl):6–16. doi: 10.1212/WNL.0000000000012781.
2. Peng Q, Zeng W. The protective role of endothelial GLUT1 in ischemic stroke. *Brain and behavior*. 2024;14(5):3536.
3. Unravelling the potential of endothelial progenitor cells as a treatment following ischemic stroke / A. Custodia, A. Ouro, J. Sargento-Freitas et al. *Frontiers in neurology*. 2022;13:940682.
4. Singh A, Kukreti R, Saso L, Kukreti S. Oxidative stress: a key modulator in neurodegenerative diseases. *Molecules*. 2019;24(8):1583. doi: 10.3390/molecules24081583.
5. Canazza A, Minati L, Boffano C, et al. Experimental models of brain ischemia: a review of techniques, magnetic resonance imaging, and investigational cell-based therapies. *Front Neurol*. 2014;5:19. doi: 10.3389/fneur.2014.00019.
6. Liang Y, Chen J, Chen Y, Tong Y, Li L, Xu Y, Wu S. Advances in the detection of biomarkers for ischemic stroke. *Front Neurol*. 2025 Feb 24;16:1488726. doi: 10.3389/fneur.2025.1488726.
7. Maida CD, Norrito RL, Daidone M, et al. Neuroinflammatory mechanisms in ischemic stroke: focus on cardioembolic stroke, background, and therapeutic approaches. *Int J Mol Sci*. 2020;21(18):6454. doi: 10.3390/ijms21186454.
8. Endothelial dysfunction in acute ischemic stroke: a review / A. Kleeberg, T. Luft, D. Golkowski, J. C. Purrucker. *Journal of neurology*. 2025; 272(2):143.
9. Mechanism of disturbed endothelial cell function on angiogenesis following ischemic brain stroke (Review) / R. Gong, J. L. Tan, G. Liu et al. *Experimental and therapeutic medicine*. 2025;29(4):61.
10. Yang QQ, Zhou JW. Neuroinflammation in the central nervous system: symphony of glial cells. *Glia*. 2019;67(6):1017–35. doi: 10.1002/glia.23571.

Внесок автора (-ів)/ authors' contribution

Концептуалізація (AAA), методологія (BBBB); формальний аналіз (CCC), курування даних (EEE, BBB) – Савицький І.В.

Написання статті (CCC, ДДД) – Хомут Ю.Ю.

Статистична обробка матеріалів (AAA, BBB, CCC) – Остапець М.О.

Всі автори прочитали й погодились з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement

Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров'я України» (протокол № 4 від 16.05.2023 р.). Досліди на щурах проводили у відповідності до вимог біоетики відповідно Директиви 2010/63/EU Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу від 22.09.2010р. «Про захист тварин, що використовуються для медичних досліджень».

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Використання штучного інтелекту/Use of AI. Автори не використовували ШІ під час написання роботи.

Робота надійшла в редакцію 29.10.2025 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування